

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y SU IMPACTO AMBIENTAL

A todo el mundo, más que menos, le importa el medioambiente, y a todo el mundo le gustan las estrellas. Y cualquiera que intente ver las estrellas en las ciudades, criticará la contaminación lumínica por impedirle disfrutar de ese inigualable espectáculo que es el firmamento.

La tortuga verde atlántica *Chelonia Mydas* sólo anida en la playa durante la noche. Si al salir del océano detecta cualquier luz o movimiento en la playa, regresará inmediatamente al agua sin desovar. Esta es una de las razones principales por las que esta especie se encuentra en peligro de extinción. La superpoblación e iluminación de nuestras costas ha dejado a las tortugas marinas con muy pocas playas vírgenes para anidar. (Smithsonian Institution)

Hay que distinguir entre diversos impactos de la contaminación lumínica en nuestro entorno natural:

1) ATAQUES A LA BIODIVERSIDAD

Las farolas atraen a los mosquitos, o por qué ya no se ven luciérnagas

Para muchos insectos, la radiación ultravioleta tiene un efecto hipnótico y se ven atraídos por este tipo de luz. Hay otros insectos que huyen de esta emisión, como la luciérnaga hembra (es bastante lógico, ya que utiliza la luz para atraer al macho, así que ha de buscar un lugar donde destaque más su luminiscencia). Y esto es de gran importancia, porque en muchas especies el macho es atraído por la luz y la hembra repelida, y por lo tanto, cerca de las ciudades y pueblos, la reproducción de estas especies es harto difícil.

Si observamos las lámparas que usualmente se utilizan, se puede distinguir fácilmente cuál es la más dañina a este respecto. Las lámparas de alta presión de mercurio emiten gran cantidad de su luz en el UV, y por tanto atraen muy eficientemente a mosquitos y otros insectos. En cambio, las lámparas de alta presión de sodio emiten casi toda su luz en el amarillo (donde los insectos no son muy sensibles) y tienen poca emisión en el azul. Ahora cualquiera puede comprobar por uno mismo qué farolas

atraen más mosquitos, las blancas o las amarillas.

Superpoblación de murciélagos

Los murciélagos comen principalmente insectos nocturnos, así que donde haya gran cantidad de insectos, la habrá también de murciélagos. Por tanto, las lámparas de alta presión de mercurio, lámparas halógenas y fluorescentes, ayudan mucho a estos mamíferos voladores concentrando en un mismo lugar a todas sus posibles presas, provocando

que donde hay este tipo de lámparas haya una mayor concentración de murciélagos. Esto no tendría porque ser malo, si no fuese porque los murciélagos pueden transmitir la rabia y otras enfermedades. Además, a estos animales no se les puede echar ya que están protegidos por la ley. Efectivamente, hay muchas comunidades de vecinos que se enfrentan con el problema de que tienen una cantidad desmesurada de murciélagos y no los pueden expulsar. Pero lo paradójico es que ellos mismos los han atraído inconscientemente al poner lámparas que atraen mosquitos y demás fauna nocturna. Tan sólo tendrían que cambiar de bombillas para solucionar su problema.

Pájaros kamikazes

Las aves nocturnas tienen una gran sensibilidad a la luz, y en su primer vuelo de juventud muchas se ven deslumbradas por las luces de nuestras farolas y se estrellan trágicamente contra nuestros edificios. Esto no es un hecho aislado, en California, Canarias y Madrid hay aves muy amenazadas por esta mortalidad infantil. Al mismo

tiempo, esta luz nocturna impide conciliar el sueño a los pájaros diurnos, y hace que sean más visibles para sus depredadores, que por lo tanto también abandonan las ciudades.

2) CONTAMINACIÓN DIRECTA

Hay gente que piensa que la energía eléctrica es una energía limpia, pero esto sólo es verdad en parte, porque hay muchas maneras de producirla. La mayoría de la energía que consumimos es generada por centrales térmicas, que tienen un gran efecto en el medio ambiente. Éstas emiten gran cantidad de CO₂ y otros gases contaminantes. Dada la importancia del cambio climático y su relación con el CO₂, debemos disminuir nuestras emisiones lo antes posible, pero esto será muy complicado si seguimos despilfarrando la energía eléctrica, por ejemplo iluminando el cielo de nuestras ciudades y pueblos.

Por otro lado, algunos de los componentes de las lámparas son muy contaminantes, como el mercurio. El mercurio es uno de los contaminantes más peligrosos por su capacidad de biomagnificación, es decir, sus efectos se acumulan y se

transmiten de unas especies biológicas a otras. El mercurio se utiliza en la industria para la manufactura de equipo eléctrico y científico (baterías, lámparas, termómetros, barómetros...) Su uso en pesticidas, conservadores de semillas, pinturas y cosméticos se ha restringido en algunos países, pero todavía existen muchas compañías que lo utilizan.

En conclusión, vemos que la contaminación lumínica no es dañina sólo para los astrónomos y para nuestros bolsillos, sino para todo el planeta. Día a día la contaminación lumínica va siendo aceptada por los políticos como un tema digno de mención, pero su impacto real llega mucho más allá de lo que muchas veces nos habíamos planteado en un principio, y puede que la contaminación lumínica y su influencia en el medio ambiente deba ser importante a la hora de hacer un estudio de impacto ambiental.

Para contactar: alex@gpc-cl.org
Miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense de Madrid, y del Grupo de Protección del Cielo.

PRISMÁTICOS ASTRONÓMICOS FUJINON

Novedad Solicite catálogo

7 x 50 FMT-SX-2: MÁS TRANSPARENTES QUE EL AIRE

Con un 2% más de transmisión de luz que los modelos anteriores, los nuevos Fujinon FMT-SX-2 son probablemente los prismáticos 7 x 50 más luminosos del mundo. Las imágenes son increíblemente brillantes y gracias al uso de lentes aplanadoras, las estrellas se ven puntuales de borde a borde del campo visual.

- Nuevo tratamiento multicapa antirreflejante optimizado: el más avanzado de la industria.
- Ergonomía mejorada: cómodo y manejable.
- Más compacto y ligero (aprox. 150 g menos).
- 100% Waterproof con nitrógeno seco.
- Imagen siempre enfocada entre 20 m y el infinito: auténtica sensación 3-D.
- Filtros polarizadores y nebulares opcionales.
- 30 años de garantía.

7 x 50 MT-SX-2: 603 € - 7 x 50 MTR-SX-2: 623 €

10 x 70 & 16 x 70 FMT-SX-2

Los nuevos binoculares de 70 mm Serie 2 se benefician de los nuevos tratamientos multicapa antirreflejantes EBC patentados por Fujinon para producir una imagen soberbia totalmente libre de halos y reflejos. El resultado: una óptica de elevadísima resolución diseñada para conseguir el máximo rendimiento en la observación astronómica.

10 x 70 FMT-SX-2: 1.003 €
16 x 70 MTR-SX-2: 1.116 €

PRISMÁTICOS GIGANTES

Los binoculares más grandes del mundo. Estos impresionantes binoculares diseñados por ordenador se suministran en 25 o 4 aumentos, con óptica multicapa, apocromática ED de extra-baja dispersión.

25 x 150 MT-SX: 6.618 €
25 x 150 ED-SX: 10.337 €
25 x 150 EM-SX: 15.880 €
40 x 150 ED-SX: 13.128 €

¡Imagínate mirar el firmamento a través de un telescopio refractor de 150 mm en cada ojo!

Fujinon. Ver más es saber más

FUJINON

AstroNáutica DISTRIBUIDOR OFICIAL BINOCULARES FUJINON EN ESPAÑA
Pla de Montbau, 7, 08035 Barcelona, Tel. / Fax: 93 428 27 29, infoastro@astro-nautica.com, www.astro-nautica.com